

BOSHLANG’ICH SINIF TEXNOLOGIYA FANIDA INNOVATSION PED TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Mamatsoliyeva Intizor

Andijon davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti Boshlang’ich ta’lim
yo’nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang’ich sinf texnologiya darslarida innovatsion ped texnologiyalarning o`rni va ulardan foydalanish usullari haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik texnologiyalar, innovatsiya, interfaol metodlar, hamkorlik pedagogikasi.

Annotation: This article provides information about the role of innovative technologies and methods of their use in technology lessons.

Keywords: Pedagogical technologies, innovation, interactive methods, cooperative pedagogy.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли инновационных технологий и методах их использования на уроках технологии.

Ключевые слова: Педагогические технологии, инновации, интерактивные методы, кооперативная педагогика.

KIRISH

Mamlakatimiz innavatsion taraqqiyot yo’lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo’lgan yoshlarning ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvvatlash,shu yo’lda xalqaro tajribalarni o’rganish muhim ahamiyatga egadir.

Hozirgi davr ta’lim taraqqiyoti yangi yo’nalish - innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. «Innovatsion pedagogika» termini va unga xos bo’lgan tadqiqotlar XX asrning 60-yillarida G’arbiy Yevropa va AQShda paydo bo’lgan.Dastlab innovatsion faoliyat F.N.Gonobolin, S.M.Godnin, V.I.Zagvyazinskiy, V.A.Kan-Kalik, N.V.Kuzmina, V.A.Slatenin, A.I.SHerbakov ishlarida tadqiq etilgan.

Bu tadqiqotlarda innovatsion faoliyat amaliyoti va ilg’or pedagogik tajribalarni keng yoyish nuqtai nazaridan yoritilgan. X.Barnet, Dj.Basset, D.Gamilton, N.Gross, M.Mayez, A.Xeyvlok, D.Chen, R.Edem ishlarida innovatsion taraqqiyotlarni boshqarish, ta’limdagi o’zgarishlarni tashkil etish, innovatsiyaning «Hayoti va faoliyati» uchun zarur bo’lgan shart sharoitlar masalalari tahlil qilingan.

Innovatsion texnologiyalar - ta’lim jarayonida o’quvchilar hamda o’qituvchi o’rtasidagi faollikni oshirish orqali o’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirishini

faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy baxs-munozaralar o'tkazish, shu materialni erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Bizda dars tizimi ikki xilni tashkil qiladi:

-an'anaviy

-noan'anaviy.

Biz texnologiya darslarida, nafaqat texnologiya darslarida, balki boshqa fanlarda ham interfaol metodlardan foydalangan holda darsni noan'anaviy tarzda tashkil etsak bu ajoyib bo'ladi. Sababi, bunda o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi hamda zerikish nimaligini bilmaydi.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. “Interaktiv” (interfaol)-inglizcha so'z bo'lib, “interact”- “inter”-bu o'zaro, “act”-bu “harakat qilmoq” ma'nosini anglatadi. Umumlatirganda esa “Interaktiv” (interfaol) –“o'zaro harakat qilmoq” ma'nosini anglatadi.

Innovatsiya (inglizcha) yangilik kiritish, yangilik- degan ma'noni ifodalaydi, texnologiya yunoncha “texnos”- san'at, mahorat va “logos”- fan so'zlaridan olingan bo'lib, innovatsion texnologiya ta'lim-tarbiya shakllari, metodlari va usullariga yangicha yondashish degan ma'noni o'z ichiga qamrab oladi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish. Ta'lim tizimidagi har qanday islohotlar, innovatsiyalar, investitsiyalar, shubhasiz, ta'lim samaradorligini oshirishga va uni zamonaviy ta'lim talablariga to'laqonli javob berishiga qaratilgan.

Fransiya prezidenti F.Mettiran “Maktab-jamiyatni harakatlantiruvchi kuch”,- deb hisoblagan. Xorijiy mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, dunyodagi zamonaviy o'quv dasturlari, o'qitish metodikalarini o'rganib, yurtimiz umumta'lim maktablarida joriy qilish prezidentimiz tomonidan ta'kidlangan. Xalq ta'limi vazirligi ushbu tajriba asosida Milliy o'quv dasturini ishlab chiqib 2021-2022-o'quv yilidan boshlab ta'lim jarayoniga sinov tariqasida tatbiq etish vazifasini qo'ydi. Mana shu fikrlar albatta, o'z natijasini topdi deb o'ylayman. Sababi, bizning ta'lim tizimimizga ham yangi ko'rinishdagi yuqorida ta'kidlaganimdek, interfaol metodlar kirib keldi. Mazkur metodlarni ta'lim sohamizda qo'llasak biz ham shubhasiz, Finlandiya singari ilg'or bo'lamiz.

Muammoli ta’lim texnologiyasida aqliy faoliyat usullarini shakllantirish, ijodiy faoliyatga yo’llash, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish funksiyalari yetakchi o’rinni egallaydi, qolgan funksiyalar ularga go’yoki bo’sunadi. Shu asnoda boshqa texnologiyalarning ham didaktik funksiyalarini tahlil etish mumkin. Bir qator fanlarni o’qitishda bugungi kunda rivojlangan xorijiy mamlakatlarda quyidagi innovasiyalar va ta’lim texnologiyalari qo’llanilmoqda.

Muammoli o’qitish

– Maqsadi - faol shaxsni tarbiyalash. Vazifasi - faol bilish jarayoniga undash, ijodiy fikrni rivojlantirish, tanqid va tahlil qilish, muammoni echish usulini izlashga o’rgatish, tafakkurida ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirish. Muammoli vaziyatni yaratish metodikasi: O’quvchilar muammoning echimini o’zlari topishga urinadilar; O’quvchilar bitta savolga har xil fikrlar bildiradilar; Fikrlar taqqoslanadi, umumlashadi va xulosa chiqariladi. Muammoli o’qitishning shakllari: Nazariy bilimlarni berishda o’quv materialini muammoli bayon etish; Amaliy mashg’ulot ishlari yoki tajriba qilishda qisman izlanuvchi faoliyat;

“**Zig-zag**” – usuli 1980 -1990 - yillardan boshlab paydo bo’lgan. Bu usulning boshqalardan farqi shundaki, ishtirokchilar mayda guruhlarga ajratiladilar va o’quvchilar raqamlanadilar, spiker (boshliq saylanadi). So’ngra bir xil raqamlar bir-birini “topadilar”. Topshiriq beriladi va o’zlashtirgach, tarqalishadilar. Har bir a’zo o’zi o’zlashtirgan materialni eski sheriklariga aytib beradi. Savol - javobda esa guruh baholanadi. Har bir raqamlanganlar yangi va har xil topshiriqlar olganini hisobga olsak, har bir talaba o’z guruhi manfaati uchun ham berilgan topshiriqni bilishi kerak va bilishga majbur. Chunki, u o’z guruhiga qaytganda, o’rgangan mavzu bo’yicha savol javobda guruhi nomidan qatnashishi kerak.

“Kichik guruhlarda ishlash” metodi tuzilmasi

1.Faoliyat yo’nalishi aniqlanadi.Mavzu bo’yicha bir-biriga bog’liq bo’lgan masalalar belgilanadi.

2.Kichik guruhlarda belgilanadi.O’quvchilar guruhlarga 3-6 kishidan bo’linishlari mumkin.

3.Guruhlar topshiriqni bajarishga kirishadilar.

4.Ta’lim beruvchi tomonidan aniq ko’rsatmalar beriladi va yo’naltirib turiladi.

5.Kichik guruhlarda yaqdimot qiladilar.

6.Bajarilgan topshiriqlar muhokama va tahlil qilinadi.

7.Kichik guruhlarda baholanadi.

Xullas aytadigan bo’lsak bunday metodlar juda ko’p.Shu kabi interfaol metodlarni qo’llab dars o’tsak maqsadga muvofiq bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi „O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-sonli farmoni.

2 Matlab Tilavova “Texnologiya va uni o'qitish metodikasi”. Toshkent “Muharrir nashriyoti”. 2019

3 Tolipov O'.K., M. Usmonboeva. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari - T., 2006

4 www.intereuroconf.com

5.Ochilov.M. Yangi ped texnologiyalar.-Qarshi.:Nasaf,2000.